

TELEVIDENIYALARDA UZATILAYOTGAN TASVIR SIFATINI AVTOMATLASHTIRISH

¹Nortoyeva Durдона Raxmatilla qizi, ²Beknazarova Saida Safibullayevna

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU magistranti, ²t.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190123>

Annotatsiya. Ushbu maqola televideniya translyatsiyalaridagi tasvir sifatini avtomatlashtirishga qaratilgan texnologiyalarni tahlil qiladi. Bugungi raqamli texnologiyalar davrida tomoshabinlar yuqori sifatli kontent kutmoqda, va tasvir sifati televideniya kompaniyalari uchun muhim raqobat omiliga aylanmoqda. Tasvir sifatini baholashda inson omilidan qochish va jarayonni avtomatlashtirish maqsadida AI va mashinaviy o‘qitish (Machine Learning) texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. Maqolada PSNR, SSIM, va VMAF kabi tasvir sifatini baholash algoritmlari, QoE (Quality of Experience) monitoring tizimlari va real vaqt davomida anomaliyalarni aniqlash texnologiyalari ko‘rib chiqiladi. Ushbu avtomatlashtirish tizimlari uzatilayotgan signal sifatini saqlab qolish, translyatsiya jarayonidagi buzilishlarni bartaraf etish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga xizmat qiladi. Mazkur maqola televideniyalarda sifatni avtomatlashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatib, ushbu yo‘nalishda texnologik rivojlanish istiqbollarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: tasvir sifatini avtomatlashtirish, QoE (Quality of Experience), PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index), VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion), AI va mashinaviy o‘qitish, Televideniya tasvir sifati.

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va yuqori aniqlikdagi kontent tomoshabinlar tajribasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Televideniya xizmatlari foydalanuvchilarga HD, 4K va hatto 8K sifatli tasvirlarni taqdim etishga intilmoqda, bu esa yuqori sifatli va barqaror uzatishni talab qiladi. Tomoshabinlar uchun tasvirning tiniqligi, ranglarning tabiiyligi va uzluksiz translyatsiya sifatli kontentning asosiy ko‘rsatkichlari hisoblanadi.

Lekin, signal uzatish jarayonida sifatga ta’sir qiluvchi omillar – kompressiya, kechikish, shovqin va uzilishlar – tasvir sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. An’anaviy usullar yordamida bu muammolarni aniqlash va bartaraf etish ko‘p vaqt va mehnat talab qiladi. Shu sababli, televideniya kompaniyalari sifatni baholash va boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga intilmoqda.

Sun’iy intellekt (AI) va mashinaviy o‘qitish (ML) texnologiyalari yordamida televideniyalarda uzatilayotgan tasvir sifatini avtomatik ravishda kuzatish, tahlil qilish va optimallashtirish imkoniyatlari kengaymoqda. QoE (Quality of Experience) kabi texnologiyalar, shuningdek PSNR, SSIM va VMAF algoritmlari yordamida translyatsiya sifati avtomatik baholanib, anomaliyalar aniqlanadi va foydalanuvchilarga yuqori sifatli kontent yetkazib berish ta’minlanadi.

Televideniya tasvir sifati tomoshabinlar tajribasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Tasvir sifatiga ta’sir qiluvchi bir qator omillar mavjud:

Signal uzatish texnologiyalari: Kompressiya va dekodlash jarayonlarida video sifatining yomonlashishi mumkin (masalan, MPEG-4 yoki H.265).

Tarmoqning o‘tkazuvchanligi va kechikishlar: Kam tarmoqli kenglik yoki ortiqcha kechikish tasvirning pikselizatsiya, mozaik ko‘rinishi yoki buzilishiga olib kelishi mumkin.

Yorqinlik va kontrast: Turli muhitlarda tasvir yorqinligi va kontrasti muhim rol o‘ynaydi va bu foydalanuvchi tajribasiga ta’sir qiladi.

Televideniya tasvir sifatini avtomatlashtirishning zarurati

An’anaviy sifat nazorati usullari ko‘p vaqt va inson resurslarini talab qiladi. Tasvir sifatini avtomatlashtirishning asosiy sabablaridan biri shundaki, bu orqali inson omilini kamaytirish, sifatni real vaqt davomida kuzatish va avtomatik tahlil qilish mumkin. Sun’iy intellekt va mashinaviy o‘qitish texnologiyalari sifatni nazorat qilishda o‘ta tezkorlik va aniqlikni ta’minlaydi.

Tasvir sifatini baholash algoritmlari

Televideniya sifatini baholashda foydalaniladigan asosiy algoritmlar:

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio): PSNR video sifatini shovqin nisbati asosida baholaydi. Yuqori PSNR qiymati video sifatining yuqoriligini anglatadi, bu esa tomoshabin tajribasini yaxshilashga xizmat qiladi.

SSIM (Structural Similarity Index): SSIM tasvirlarning strukturaviy o‘xshashligini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu indeks tasvirning inson ko‘zi uchun qanchalik tabiiy ko‘rinishini baholashda samarali.

VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion): Netflix tomonidan ishlab chiqilgan VMAF algoritmi bir nechta sifat ko‘rsatkichlarini birlashtirib, video sifatini real tomoshabin tajribasiga yaqin qilib baholaydi. Bu model yordamida tasvir sifatini optimallashtirish va signal uzatish parametrlari yanada samarali boshqariladi.

QoE (Quality of Experience) nazorati va uning afzalliklari

QoE – foydalanuvchi tajribasini baholash tizimi bo‘lib, AI yordamida video oqimlaridagi anomaliyalarni aniqlaydi. QoE quyidagi afzalliklarga ega:

Real vaqt monitoringi: Tasvir sifatini uzluksiz nazorat qilib, sifatdagi buzilishlarni avtomatik ravishda aniqlaydi.

Foydalanuvchi tajribasini yaxshilash: Tasvir sifatidagi muammolarni darhol bartaraf etib, tomoshabinlar uchun yanada qoniqarli tajriba taqdim etadi.

AI asosidagi tahlil vositalari: QoE xizmatlari AI algoritmlari orqali tasvir sifatidagi yomonlashuvlarni aniqlab, muammolarni yechish uchun tavsiyalar beradi.

Amaliy yechimlar va texnologiyalar

Zamonaviy televideniya kompaniyalari tomonidan foydalanilayotgan AI texnologiyalari va dasturlar:

Conviva va NPAW (Nice People At Work): QoE nazorati bo‘yicha xizmatlar, bu dasturlar foydalanuvchilarning qoniqish darajasini real vaqt kuzatish va sifatdagi yomonlashuvlarni aniqlash imkonini beradi.

SSIMWAVE va iQ Media Quality Monitoring: Bu xizmatlar tasvir sifatini inson ko‘ziga yaqin qilib baholash va anomaliyalarni avtomatik ravishda aniqlash uchun ishlatiladi.

Netflix VMAF: Tasvir sifatini optimallashtirish uchun ishlatiladigan model bo‘lib, video sifati va foydalanuvchi tajribasini birlashtirib baholash imkonini beradi.

Televideniya sifatini avtomatlashtirishning istiqbollari

Tasvir sifatini avtomatlashtirish orqali televideniya kompaniyalari ko‘p vaqt va mablag‘ni tejib, kontent sifatini maksimal darajada ta’minlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. AI texnologiyalarining rivojlanishi bilan kelajakda yanada samarali yechimlar paydo bo‘lishi va tomoshabinlar uchun yuqori sifatli kontent taqdim etilishi kutilmoqda

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **"Digital Video Processing"** - A. Murat Tekalp, 2015
2. **"Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications"** - John G. Proakis va Dimitris K. Manolakis, 2006
3. **"Perceptual Video Quality Assessment"** - Mahmoud Alreshoodi va John Woods, 2015
4. **"Video Quality Assessment"** - Stefan Winkler, 2005
5. **"Image Processing, Analysis, and Machine Vision"** - Milan Sonka, Vaclav Hlavac, va Roger Boyle, 2014
6. **"Advanced Video Coding Systems"** - Jie Dong va Yuri S. Ledyaev, 2020
7. **"Deep Learning for Image Processing Applications"** - Xiaoying Yuan, Xiaohui Liu, va Xinyu Zhou, 2023
8. **IEEEXplore** ieeexplore.ieee.org
9. **SpringerLink** link.springer.com
10. **MDPI** mdpi.com